

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В РКН: ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Фёдорова Л. И.

Филиал Российского
химико-технологического университета
имени Д. И. Менделеева в г.Ташкенте
(Узбекистан)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19038224>

Ключевые слова: обучение языку, социокультурный аспект в обучении РКН, культура и коммуникация, язык и социум.

Аннотация. В статье рассматривается понятие социокультурной компетенции и её важность в обучении русскому как неродному. Предлагаются методические рекомендации и примеры заданий для интеграции социокультурного компонента в процесс обучения.

Не секрет, что социокультурный аспект занимает центральное место в обучении языку. Владеть языком – это не только правильно его использовать, но и уважительно относиться как к инструменту мышления, коммуникации и сохранения культурного наследия [1]. Что подразумевает наряду со знанием норм литературного языка (орфографии, пунктуации, грамматики, лексики) и умение адекватно и уместно использовать эти знания.

Методисты справедливо утверждают, что основная цель обучения РКН – не только формирование языковой, но и социокультурной компетенции, которая обеспечивает успешную межкультурную коммуникацию и социальную адаптацию обучающегося в русскоязычной среде [2]. Социокультурная компетенция – это знание культурно-специфических особенностей национального характера, образа жизни, традиций, правил этикета, фоновых знаний (история, география, искусство) и умение использовать эти знания в процессе общения.

Бесспорно, между языком и культурой существует связь: язык является формой существования и отражения культуры. Без знания культурного контекста невозможно полноценное овладение языком, особенно его идиоматикой, пословицами, фразеологизмами и коннотативными значениями слов.

Социокультурный компонент содержания обучения включает [3]:

1) Использование реалий. В учебный процесс должны быть включены реалии российской жизни, которые являются носителями национальной специфики (например, система образования, праздники, государственные символы, быт, народное творчество).

2) Сравнение культур. Использование сопоставительного (контрастивного) метода – сравнение фактов русской культуры с фактами родной культуры обучающегося – для выявления сходств и различий, предотвращения социокультурных ошибок и преодоления «культурного шока».

3) Формирование толерантности. Обучение должно способствовать формированию у учащихся уважительного и толерантного отношения к русской культуре и народу, осознанию культурного многообразия мира.

Здесь необходимо вспомнить о лингвострановедческом и лингвокультурологическом подходе к обучению [4]: изучение русского языка через призму страноведческой информации (география, политическая система, история), фокус на культурно-маркированной лексике – реалии, безэквивалентная лексика (лингвострановедение); изучение языка как зеркала культуры, акцент на национально-культурной семантике языковых единиц, крылатых словах, фразеологизмах, пословицах, а также на особенностях русского речевого этикета и невербального общения (лингвокультурология).

Реализация вышеуказанного в учебном процессе, на наш взгляд, требует соблюдения следующих методических принципов:

1. Принцип коммуникативной направленности.

Социокультурные знания должны усваиваться не как самоцель, а как средство для решения конкретных коммуникативных задач в реальных или моделируемых ситуациях общения (например, как обратиться к человеку, как выразить просьбу, как поздравить с праздником, как вести себя в гостях, как извиниться). Ситуативность: обучение строится вокруг типовых ситуаций межкультурного общения (например, «В магазине», «В транспорте», «Знакомство»), где важны не только языковые, но и поведенческие нормы.

2. Принцип аутентичности материалов.

Использование аутентичных материалов (тексты из СМИ, фрагменты художественных фильмов, песни, образцы рекламы, меню, билеты, виды документов) для погружения в реальную языковую и культурную среду. Аутентичность обеспечивает естественность и актуальность социокультурной информации. Тексты как ключ к культуре: работа с текстами, содержащими культурную информацию (например, биографии известных личностей, описание традиций, праздников, исторических событий), и их анализ с точки зрения национальных ценностей.

3. Интеграция социокультурного компонента.

Социокультурный материал не выделяется в отдельный раздел, а интегрируется в процесс обучения всем видам речевой деятельности. Аудирование: прослушивание диалогов, отражающих особенности русского речевого этикета. Чтение: чтение текстов о реалиях русской жизни, комментированное чтение художественной литературы. Говорение: участие в ролевых играх, требующих соблюдения норм русского речевого поведения. Письмо: написание личных и официальных писем, открыток, сообщений, соблюдая правила обращения и формулы вежливости.

Для образца приведем примеры заданий, направленных на формирование социокультурной компетенции, в следующей таблице:

Аспект компетенции	Тип задания	Описание и цель
Речевой этикет и поведенческие нормы	<u>Ролевая игра</u> «В гостях» / «День рождения»/ «Свадьба»	<u>Задание:</u> Разыграйте ситуацию поздравления с днем рождения (или с бракосочетанием). Учтите типичные русские подарки, их символику (например, нечетное количество цветов в букете, выбор цветовой гаммы), формулы поздравления и пожелания («Желаю счастья, здоровья!», «Совет да любовь!»), правила поведения за столом (например, традиция тостов, не открывать подарок сразу). <u>Цель:</u> Практическое применение формул этикета и знание культурно обусловленных норм поведения.
Фоновые знания и реалии	<u>Проектное задание</u> «Русский праздник»	<u>Задание:</u> Выберите один из русских праздников и подготовьте презентацию, сравнивая его с аналогичным праздником в вашей родной стране (например, Масленицу и Навруз). Включите описание традиционных блюд, обычаев, специальной лексики. <u>Цель:</u> Усвоение страноведческих знаний и развитие навыков сопоставительного анализа культур.
Лингвокультурология (фразеология, пословицы)	<u>Задание на интерпретацию и сопоставление</u>	<u>Задание:</u> Объясните значение русских пословиц, например: «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Тише едешь – дальше будешь», «Хлеб – всему голова» и др.. Подберите их эквиваленты или аналоги в вашем родном языке. <u>Цель:</u> Понимание культурно-национальных смыслов, заложенных в языке, и развитие метафорического мышления.

Невербальная коммуникация	<u>Анализ видеофрагмента/фотографии/картины</u>	<u>Задание:</u> Просмотрите фрагмент русского фильма или фотографии, картины сцены общения. Опишите, как герои используют жесты, мимику, дистанцию, и объясните их культурное значение (например, пожатие рук, улыбка, объятия). <u>Цель:</u> Изучение невербальных средств общения и их культурной обусловленности.
Оценочная лексика и коннотации	<u>Дискуссия «Герои русской литературы»</u>	<u>Задание:</u> Прочитайте отрывок из произведения русской литературы или сказок и обсудите, какие качества русского национального характера отражены в этих образах. Используйте оценочную лексику (трудолюбивый - ленивый, щедрый - жадный, смелый - трусливый, добрый - злой, умный - глупый и др.). <u>Цель:</u> Понимание ценностных ориентаций русской культуры, отраженных в языке и литературе, развитие навыков аргументации.
Работа с текстами СМИ	<u>Задание на извлечение и понимание информации</u> «Актуальная новость»	<u>Задание:</u> Прочитайте статью из современного российского СМИ на актуальную тему (политика, экономика, спорт и др.). Выпишите и объясните непонятные реалии, сокращения, аббревиатуры (например, ЕГЭ, ЖКХ, МИД, ВЦИК). <u>Цель:</u> Адаптация к современному русскому информационному пространству, овладение социально-значимой лексикой.

В заключение можно констатировать, что успешное овладение русским языком как неродным невозможно без его осмысления как части русской культуры. Интеграция социокультурного компонента в процесс обучения обеспечивает не просто знание грамматики и лексики, но и формирование межкультурной коммуникативной компетенции. Это позволяет обучающимся не только говорить на русском языке, но и действовать в русскоязычной культурной среде адекватно и эффективно, предотвращая конфликты и недопонимания. Таким образом, социокультурный аспект является фундаментальным и практически значимым элементом современной методики преподавания РКИ.

References:

1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. – М., 1990.
2. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2012.
3. Фёдорова Л. И. Язык и культура: к вопросу о межкультурной коммуникации // Русский язык и литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном пространстве. – 2018. – С. 341-344.
4. Фёдорова Л. И. Особенности реализации и взаимодействия лингвокультурных и межкультурных аспектов в ходе проведения внеаудиторной работы при обучении русскому языку // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность. Актуальные вопросы реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для иностранных граждан. – 2022. – С. 496-498.